

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ТЕРРОРИЗМГА ҚАРШИ КУРАШ БҲЙИЧА ХАЛҚАРО ТАШКИЛОТЛАР БИЛАН ҲАМКОРЛИГИ

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси Магистратураси “Ташкилий-тактик бошқарув” йўналиши тингловчиси, подполковник Жалилов Азамат Акбарович. Tel: +99897-707-85-88

Аннотация. Илмий мақолада Ўзбекистон Республикасининг терроризмга қарши кураш бўйича халқаро ташкилотлар ва хорижий мамлакатлар билан ҳамкорлиги, «терроризм», «террорчилик», «террорчилик ҳаракати» каби тушунчаларнинг мазмун-моҳияти, республикада терроризмга қарши курашдаги давлат сиёсатининг устувор йўналишлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: терроризм, террорчилик ҳаракатлари, хорижий ҳамкорлик, қарши курашиш механизмлари.

Аннотация. В научной статье раскрывается содержание и сущность таких понятий, как сотрудничество Республики Узбекистан с международными организациями и зарубежными странами в борьбе с терроризмом, "терроризм", "террорист", "террористическое движение", приоритетные направления государственной политики в борьбе с терроризмом в Республике Узбекистан выделяются.

Ключевые слова: терроризм, террористические акты, международное сотрудничество, борьба с терроризмом.

Annotation. The scientific article reveals the content and essence of such concepts as cooperation of the Republic of Uzbekistan with international organizations and foreign countries in the fight against terrorism, "terrorism", "terrorist", "terrorist movement", priority areas of state policy in the fight against terrorism in the Republic of Uzbekistan are highlighted.

Keywords: terrorism, terrorist acts, foreign cooperation, counter-terrorism.

Терроризм муаммоси турли тарихий даврларда ўзига хос кўринишда, хилма-хил шаклларда намоён бўлиб, дунё жамоатчилиги нигоҳида долзарб аҳамият касб этган глобал муаммолардан биридир. Бугунги кунга келиб эса терроризм айнан ахборот технологиялари ва ижтимоий тармоқлар билан боғлиқ ҳолда янгича кўринишлар ҳосил қилмоқда. Бу эса ўз навбатида қарши курашиш механизмларини ҳам замонга хос ва мос тарзда ўзгартириш, ижтимоий тармоқлар орқали диний экстремизм ва терроризмни тарғиб қилувчи салбий маълумотларга муносиб ғоявий иммунитетни шакллантириш билан бир қатрда, амалдаги қонунчиликни ҳам шунга мос тарзда такомиллаштиришни талаб қилмоқда.

Терроризм ҳар қандай давлат учун нафақат ички, балки ташқи хавфсизликка ҳам бевосита даҳлдор бўлган глобал муаммодир. Шунинг учун ҳам Давлатимиз раҳбари мамлакатимизни ривожлантириш, хавфсизлик, тинчлик ва осойишталикни таъминлаш тўғрисида тўхталар экан, қуйидаги фикрларни бежис айтмаган. “Айниқса, халқаро терроризм, экстремизм, наркотрафик, диний қарама-қаршилик, ноқонуний миграция, одам савдоси, экологик муаммолар, айрим минтақаларда иқтисодий ночорлик, ишсизлик, қашшоқлик кучайиб бораётгани бутун инсониятни қаттиқ хавотирга солмоқда. Ана шундай ўта мураккаб ва қалтис шароитда қандай йўл тутиш, қандай қилиб тинчлик ва осойишталикни сақлаш, барқарор ривожланишни таъминлаш мумкин, деган савол барчамизни жиддий ўйлантириши зарур”¹, – деб таъкидлаб ўтганлиги ҳам юқоридаги фикримизнинг яққол тасдиғидир.

Яқин тарихимизга назар ташласак, халқаро террористик ташкилотлар кўпорувчилик ҳаракатлари билан ҳокимиятга қарши курашувчи гуруҳларни шакллантириш, уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга интилиб келганлигининг гувоҳи бўламиз. Марказий Осиё давлатлари учун диний экстремизм ва терроризмнинг хавфи 1990 йилда Наманган ва Андижонда, 1990-1996 йилларда Тожикистондаги фуқаролик уруши ва можоролар давомида, 1999 йили 16 февралдаги Тошкент шаҳрида, 1999-2001 йиллар Қирғизистоннинг Боткен, Ўзбекистоннинг Сурхондарё ва Тошкент вилоятларида, 2004 йилнинг март-апрел

¹ Мирзиёев Ш.М. Миллий таракқиёт йўлимизни қатъият билан давом этириб, янги босқичга кўтарамиз. Т.1. – Т., 2018. – 473 б.

ойларида Тошкент шаҳри ва Бухоро вилоятларда ҳамда 2004 йилнинг июнь-июль ойларида Тошкент шаҳридаги АҚШ, Исроил мамлакатлари элчихоналари ва Республика Бош прокуратураси бинолари олдида амалга оширилган террорчилик ҳаракатлари мисолида номоён бўлди.

Ўзбекистон Республикаси диний экстремизм ва терроризмга қарши курашиш минтақавий ва умумбашарий миқёсдаги муаммо эканлигини инобатга олган ҳолда, ушбу иллатга қарши кенг қамровли ҳамкорликни амалга оширишга, жаҳон ҳамжамиятини терроризмга қарши курашда сай-ҳаракатларни биргаликда амалга оширишга чақириб, ушбу ташаббусларни жаҳоннинг энг нуфузли халқаро ташкилотлари минбарларидан эълон қилиб келган. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти И.А.Каримов 1993 йил 28 сентябрда БМТ Бош Ассамблеясининг 48-сессиясида қилган маърузасида жаҳон ҳамжамиятини Афғонистон муаммосини изчил ўрганиш ва ечишга чақирган эди. “Толибон” ҳаракатининг диний мутаассиб ва жангарилик фаолияти ҳақидаги ушбу ҳаққоний фикр фақат 2001 йил 11 сентябрда АҚШ фожиасидан сўнггина тан олинди.

Бундан ташқари, Президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёев Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 75-сессиясида барча давлатларни, хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлидаги умумий хатарларга қарши янгича ёндашувлар асосида ва яқин ҳамкорликда ишлашга чақирди. Бунда, БМТ мувофиқлаштирувчи халқаро тузилма сифатидаги марказий ўрнини янада кучайтириш лозимлигини таъкидлади⁴³.

Ўзбекистон Республикаси экстремизм ва терроризм билан бирга уни молиялаштириш билан узвий боғлиқ бўлган наркобизнес ва наркотрафикка қарши курашда ҳам қатъий сиёсат олиб бормоқда. 1999 йилда «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида»ги, 2000 йилда «Терроризмга қарши кураш тўғрисида»ги ва 2006 йилнинг 1 январидан амалга киритилган «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши

⁴³ <https://www.un.int/uzbekistan/news/> ўзбекистон-республикаси-президенти-шавкат-мирзиёевнинг-бирлашган-миллатлар-ташкилоти-бош.

курашиш тўғрисида»ги Қонунларнинг қабул қилингани ҳам фикримизни тасдиқлайди. Шунингдек, терроризмга қарши қаратилган кўплаб халқаро шартномаларни ратификация қилиб, улардаги мажбуриятларини изчил бажариб келмоқда. Шу билан бирга, бу масалаларда ўзининг ташаббусларини илгари сураётганини ҳам алоҳида таъкидлаш зарур.

Маълумки, БМТнинг терроризмнинг олдини олиш ва унга қарши курашга қаратилган 13 та ҳужжати (11 та конвенция ва 2 та протокол) мавжуд. Ҳозирда Ўзбекистон 12 та ана шундай халқаро шартномаларни ратификация қилган⁴⁴.

Ўзбекистоннинг халқаро терроризмга қарши курашдаги иштироки минтақавий ташкилотлардаги фаолиятида ҳам ёрқин намоён бўлмоқда. Халқаро сиёсатнинг асосий субъектларига давлатлар томонидан тузилган халқаро-сиёсий ёки ҳарбий-сиёсий ташкилотлар ҳам киради. Улар қаторига Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ), Жануби-шарқий Осиё давлатлари ассоциацияси (АСЕАН), Европа Иттифоқи, Араб мамлакатлари лигаси (АМЛ), Америка давлатлари ташкилоти (АДТ), Африка бирлиги ташкилоти (АБТ), Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти (ЕхХТ), Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДХ), Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти (ШХТ), Ислом Ҳамкорлик Ташкилоти (ИХТ) каби бир қатор минтақавий ташкилотлар доирасида қабул қилинган экс тремизм ва терроризмга қарши курашга қаратилган шартнома ларни бажаришда фаол қатнашиб келмоқда. Зеро, Ўзбекистон Республикасининг ушбу шартномаларда қатнашиши унинг ички ва ташқи сиёсатининг мантиқий давомидир. Ўзбекистон ташаббуси билан 1998 йилда ташкил топган “6+2” гуруҳининг БМТ раҳбарлигида 1998-1999 йилларда олиб борган фаолияти Афғонистонда экстремизм ва терроризмга қарши курашда катта аҳамиятга эга бўлганлигини таъкидлаш лозим. Бу гуруҳ Афғонистон билан чегарадош олти давлат (Хитой, Ўзбекистон, Покистон, Эрон, Тожикистон,

⁴⁴ К.А. Шермухамедов, Ж.А. Каримов: “Экстремизм ва терроризмга қарши курашнинг маънавий-маърифий асослари”, Ўқув қўлланма – Тошкент: «Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти» нашриёти, 2018. – 145 б.

Туркменистон) ва минтақа ташқарисидан Афғонистондаги вазиятга жиддий таъсир кўрсатиб турган икки давлат АҚШ ва Россиянинг юқори даражадаги вакилларидан ташкил қилинган эди. Бу гуруҳ бир қатор мажлислар, муҳокамалар ва музокаралар ўтказиб, уларга Афғонистонда бир-бири билан курашаётган кучлар вакилларини жалб қилиб, “Афғонистондаги можароларни тинч йўл билан бартараф этишнинг асосий тамойиллари тўғрисида”ги Тошкент Декларациясини ва минтақавий хавфсизлик масалалари бўйича бир қатор бошқа ҳужжатларни ишлаб чиқди. 1999 йилнинг 28 июлидаги БМТ Хавфсизлик Кенгаши мажлисида “6+2” гуруҳининг Тошкент учрашуви яқунлари юксак баҳоланди. 2001 йил 28 сентябрида БМТ Хавфсизлик Кенгаши 1373 (2001) сонли резолюциясини қабул қилиб БМТ доирасида Терроризмга қарши кураш қўмитасини тузди.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистоннинг терроризмга қарши курашиш борасидаги давлат сиёсати, айниқса Афғонистон борасидаги ташаббуслари ҳозирги кунда ҳам изчил давом эттирилмоқда. Ўзбекистон ҳукумати Афғонистондаги тинчликка асосланган сиёсий жараёнларни фаол қўллаб-қувватлаган ҳолда аввалдан афғон инқирозини сиёсий-дипломатик ҳал этиш тарафдори бўлиб келган. 2018 йилнинг март ойида Президентимиз Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан Афғонистон бўйича тинчлик, хавфсизлик ва минтақавий ҳамкорлик масалаларига бағишланган Тошкент конференцияси ўтказилди⁴⁵.

Марказий Осиё минтақаси давлатлари томонидан Афғонистондаги можароларни тинч йўл билан ҳал этиш жараёнида мутлақо янги дўстона сиёсий муҳитни шакллантириш ғояси илгари сурилиши сўнгги йилларда катта аҳамият касб эта бошлади. Хусусан, минтақадаги аксарият мамлакатлар Афғонистон муаммосига бағишланган форумлар, яъни “Қобул жараёни”, “Москва формати”, “Осиё юраги – Истанбул жараёни” форуми, Афғонистон бўйича халқаро ҳамкорлик гуруҳи, “ШХТ – Афғонистон” ўзаро алоқа гуруҳи, Афғонистон бўйича минтақавий иқтисодий ҳамкорлик конференцияси ва бошқаларнинг фаол иштирокчилари ҳисобланади⁴⁶.

⁴⁵ URL: <https://uza.uz/uz/posts/toshkent-khal-aro-konferentsiyasi-boshlandi-27-03-2018>.

⁴⁶ Хатамов Р.А. “Марказий осиеда халқаро терроризмга қарши курашнинг ўзига хос хусусиятлари” Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2022. — No 1 (52).

Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти И.А.Каримов 2000 йилнинг 7-8 сентябрь кунлари Нью-Йоркда бўлиб ўтган БМТ Бош Ассамблеясининг “Мингйиллик Саммити”да БМТ тузилмаларида терроризмга қарши кураш халқаро марказини тузиш таклифини баён қилган эди. Ушбу ташаббус рўёбга чиққанидан кейин, Ўзбекистон 2001 йил декабр ойида ва 2002 йилнинг август ойида БМТ Хавфсизлик Кенгашининг юқорида зикр этилган резолюциясининг бажарилиши хусусида БМТнинг терроризмга қарши кураш қўмитасига маърузалар тақдим этди. Ўзбекистоннинг Диний экстремизм ва халқаро терроризмга қарши олиб бораётган сиёсатининг мақсади минтақада глобал миқёсда тинчлик, барқарорликни сақлаш, мамлакат мустақиллиги ва равнақи, халқнинг эркин фаровон ҳаётини таъминлашдир. Ўзбекистон ушбу ташаббусларни амалга ошириш учун ўзининг ички сиёсатида тегишли чора-тадбирларни амалга оширди. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ҳамда 1998 йили 1 майда тасдиқланган “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги янги таҳрирдаги Қонунда мазкур йўналишдаги фаолиятнинг ҳуқуқий асослари ўз аксини топган. Республикамиз экстремизм ва терроризм билан бирга уни молиялаштириш билан узвий боғлиқ бўлган нарқобизнес ва нарқотрафикка қарши курашда ҳам қатъий сиёсат олиб бормоқда. 1999 йилда “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги, 2000 йилда “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги Қонунларнинг қабул қилинганлиги ҳамда “Экспорт назорати тўғрисида”ги ва “Пулни ноқонуний ўзлаштириш тўғрисида”ги Қонунлар лойиҳалари тайёрлангани фикримизни тасдиқлайди. Ўзбекистоннинг терроризмга қарши кураш бўйича минтақавий ташкилотларда иштироки минтақавий ташкилотлардаги фаолиятида ҳам ёрқин намоён бўлмоқда. Жумладан, Ўзбекистон ЕХХТ, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДХ), Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти (ШХТ), Марказий Осиё Ҳамкорлиги (МОҲ) Ташкилоти каби бир қатор минтақавий ташкилотлар доирасида қабул қилинган экстремизм ва терроризмга қарши курашга қаратилган шартномаларни бажаришда фаол қатнашиб келмоқда.

Ўзбекистон МДХдаги аксилтеррор маркази ишида ҳам фаол қатнашмоқда. ШХТ доирасидаги аксилтеррор Марказининг Тошкент шаҳрида жойлаштирилишини эса республикамизнинг экстремизм ва терроризмга қарши курашдаги фаоллигининг эътирофи сифатида қараш мумкин. 2017 йил 9 июнь куни Остона шаҳрида бўлиб ўтган саммитда ШХТ Давлат раҳбарларининг халқаро терроризмга қарши биргаликда курашиш тўғрисидаги алоҳида баёноти ва ШХТнинг экстремизмга қарши кураш тўғрисидаги конвенцияси қабул қилиниши ушбу йўналишнинг устувор йўналиши эканлигини таъкидлади. Ўзбекистоннинг юқорида қайд этиб ўтилган минтақавий ташкилотларнинг ишида фаол иштироки, ташаббуслари ва таклифлари глобал хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашда Ўзбекистоннинг тутган ўрни миҳим эканини яна бир бор тасдиқлайди.

Шунингдек, Ўзбекистон ва БМТнинг терроризмга қарши курашиш борасидаги ҳамкорликлари хусусида тўхталадиган бўлсак, юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, мамлакатимиз БМТнинг Глобал аксилтеррор стратегиясини қўллаб-қувватлаган, терроризм ва диний экстремизмга қарши курашиш бўйича 14 та халқаро конвенция ҳамда протоколни ратификация қилганлигини алоҳида эътироф этиш жоиз.

Маълумки, 2021 йил 16 декабрь куни БМТ Бош Ассамблеясининг 76-сессиясида “Терроризм ва инсон ҳуқуқлари” номли 76/169-сонли резолюция қабул қилинди. Резолюцияда терроризм ҳамда терроризм учун шароит яратадиган зўравонлик экстремизмининг барча хуружлари, усул ва амалиётлари, қайси шакл ва кўринишда юз бериши, қаерда ва ким томонидан содир этилиши, қандай мотивация ё молиявий, моддий ёки сиёсий қўллаб-қувватлаш негизида содир этилишидан қатъи назар, халқаро ҳуқуққа мутлақо мос келмайдиган хатти-ҳаракат сифатида сўзсиз қораланиши таъкидланган⁴⁷.

БМТ Бош Ассамблеясининг Резолюциясида, шунингдек, терроризм ҳамда терроризм учун шароит яратадиган зўравонлик экстремизми инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини тўла рўёбга чиқаришга ғов бўлишига эътибор қаратилган. Бу салбий омиллар туфайли эса, бир томондан, инсоннинг

сийсий, шахсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқларини амалга ошириш йўлида тўсиқлар юзага келса, иккинчи томондан, давлатларнинг ҳудудий яхлитлиги ва хавфсизлиги, ҳукуматларнинг барқарорлиги, ҳуқуқ ва демократиянинг устуворлиги, янада ташвишланарлиси, дунёда фаровон жамиятлар, халқаро тинчлик ҳамда хавфсизликнинг мавжудлиги улкан таҳдид остида қолади.

БМТ Махсус маърузачиси Фионнуала Ни Аолайннинг мамлакатимизга 2021 йил 28 ноябрь – 7 декабрь кунлари амалга оширган ташрифи давомида Ўзбекистон томони у билан яқин ҳамкорликда иш олиб боргани ҳақида мухтасар тўхталиш мақсадга мувофиқдир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Махсус маърузачиси Ф.Ни Аолайни қабул қилди. Мулоқот чоғида Ўзбекистоннинг БМТ органлари ва ҳуқуқни ҳимоя қилиш институтлари билан шериклигини мустаҳкамлашга қаратилган қатор қўшма халқаро тадбирлар ўтказишга келишиб олинди. БМТ Махсус маърузачиси Ўзбекистон Президенти билан мулоқоти, шунингдек кенг жамоатчилик иштирокидаги матбуот анжумани ва брифингларда ҳам Ўзбекистоннинг “Меҳр” операцияси доирасида фуқароларни мамлакатга қайтариш, реабилитация ва реинтеграция қилиш борасидаги саъй-ҳаракатларини юксак баҳолади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга қўтарамиз. Т.1. – Т., 2018. – 473 б.
2. К.А. Шермухамедов, Ж.А. Каримов: “Экстремизм ва терроризмга қарши курашнинг маънавий-маърифий асослари”, Ўқув қўлланма – Тошкент: «Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти» нашриёти, 2018. – 145 б.
3. Хатамов Р.А. “Марказий осийда халқаро терроризмга қарши курашнинг ўзига хос хусусиятлари” Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2022. — No 1 (52).
4. <https://www.un.int/uzbekistan/news/> ўзбекистон-республикаси-президенти-шавкат-мирзиёевнинг-бирлашган-миллатлар-ташкилоти-бош.

5. URL: <https://uza.uz/uz/posts/toshkent-khal-aro-konferentsiyasi-boshlandi-27-03-2018>.

6. А.Х.Саидов “Терроризмга қарши кураш ва минтақавий ҳамкорлик”,
<https://www.uzdaily.com/uz/post/7485>.